

A Pandemia Pela Covid- 19 E A Violência Sexual Contra As Mulheres: Análise Espacial E Temporal Dos Estupros Em Pernambuco, Brasil

**Elizabeth Cristina Moreira de Aquino¹, Carmen Silvia Arraes de Alencar Valença²
Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos³, Clarissa Alencar de Macau Furtado⁴
Daniel Braga da Silva⁵, Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado⁶**

¹ Mestre em Perícias Forenses pela Universidade de Pernambuco (UPE). Enfermeira do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros da Universidade de Pernambuco (CISAM/UPE). Enfermeira do Hospital da Restauração (HR/SES).

² Mestre em Perícias Forenses pela Universidade de Pernambuco (UPE). Doutoranda em Perícias Forenses pela Universidade de Pernambuco (UPE). Preceptora da Residência de Enfermagem da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco.

³ Mestranda em Perícias Forenses pela Universidade de Pernambuco (UPE).

⁴ Discente do curso de medicina da Afya - Faculdade Ciências Médicas de Jaboatão dos Guararapes.

⁵ Mestre em Perícias Forenses pela Universidade de Pernambuco (UPE). Advogado.

⁶ Doutora em Saúde Pública pelo Instituto Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz (IAM/FIOCRUZ). Coordenadora do curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco (FENSG/UPE). Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Perícias Forenses da Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP/UPE).

Received: Sep 16, 2025

Accepted: Oct 16, 2025

Published: Oct 24, 2025

RESUMO

A violência sexual e o estupro são ataques ao corpo e à dignidade de uma mulher; tais agressões têm consequências psicológicas, sociais e econômicas para o resto de sua vida. A pandemia pela COVID-19 expôs e exacerbou as desigualdades dentro dos países, com a maior vulnerabilidade das mulheres a violência doméstica, sexual e feminicídios. Este estudo objetivou analisar a tendência temporal das taxas de estupro contra as mulheres em Pernambuco, no período pré-pandêmico e pandêmico. Foram registrados 8.948 estupros contra as mulheres no período, com 5.076 (56,7%) ocorridos no pré-pandêmico. No período pandêmico observou-se redução nas taxas de estupro contra as mulheres na população adulta e na Região Metropolitana. As reduções na taxa de estupro contra as mulheres encontradas, podem refletir a subnotificação na pandemia, além do estigma, medo, vergonha e culpabilização das vítimas.

Palavras-chave: violência contra as mulheres; estupro; Covid-19; análise espacial; análise de séries temporais interrompida.

ABSTRACT

Sexual violence and rape are attacks on a woman's body and dignity; such assaults have psychological, social and economic consequences for the rest of her life. The COVID-19 pandemic has exposed and exacerbated inequalities within countries, with women being more vulnerable to domestic and sexual violence and femicides. This study aimed to analyze the temporal trend of rape rates against women in Pernambuco, in the pre-pandemic and pandemic periods. There were 8,948 rapes against women in the period, with 5,076 (56.7%) occurring in

the pre-pandemic. In the pandemic period, there was a reduction in rape rates against women in the adult population and in the Metropolitan Region. The reductions in the rate of rape against women found may reflect underreporting during the pandemic, as well as stigma, fear, shame and victim-blaming.

Keywords: violence against women; rape; Covid-19; spatial analysis; interrupted time series analysis.

1 INTRODUÇÃO

A violência contra as mulheres consiste em um grave problema social, além de ser a forma mais prevalente de violação dos direitos humanos. No mundo, estima-se que uma em cada três mulheres já sofreu violência física e/ou sexual por um parceiro íntimo ou violência sexual por qualquer agressor durante sua vida (WHO, 2020a). Durante a pandemia da COVID-19, considera-se que essa violência aumentou em 20% (WHO, 2020b). Reconhecidamente, a violência contra as mulheres pode aumentar no decorrer de crises humanitárias, conflitos, desastres naturais e em epidemias (Onyango et al., 2019; Mittal; Singh, 2020; Thurston; Stöckl; Ranganathan, 2021).

Nessas situações, as desigualdades de gênero e as hierarquias de poder pré-existentes são intensificadas e, conseqüentemente, aumentam os casos de violência sexual (Dosdale; Skarparis, 2020). Compreende-se que a violência sexual está relacionada com poder e controle, e quando o agressor sente a falta desse controle, como por exemplo insegurança sobre o emprego, as finanças e/ou a vida social, essa violência pode se intensificar (Dosdale; Skarparis, 2020).

Dentre as violências que ocorrem contra as mulheres, destaca-se, neste estudo, a violência sexual, especificamente o estupro, que tem efeitos devastadores sobre as vítimas adultas e infantis, suas famílias e comunidades. Acrescentem-se as extensas conseqüências imediatas e de longo prazo para a saúde física e mental das sobreviventes (Oram; Khalifeh; Howard, 2017; Grose et al., 2021). As vítimas são expostas às infecções do trato reprodutor, risco de contaminação por infecções sexualmente transmissíveis (IST), problemas emocionais, além do risco de uma gravidez indesejada (Grose et al., 2021).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2013), a violência sexual inclui atos que variam de abuso verbal a penetração forçada e diversas formas de coerção, desde pressão social até a intimidação e força física. O estupro é uma violência sexual que compromete o bem-estar físico e social de quem sofre. Geralmente essa violência ocorre no ambiente doméstico, dificultando as denúncias por conta do medo que é imposto sobre as vítimas, levando a perpetuação da violência em decorrência da cultura do patriarcalismo (Vidal e Alves, 2020).

A busca pelo conhecimento das notificações dos casos de violência sexual contra as mulheres, praticado em período pandêmico, pode contribuir para a prevenção no enfrentamento dessa violência e dar maior visibilidade ao problema. Dessa forma, este estudo teve o objetivo de analisar a tendência temporal das taxas de estupro contra as mulheres em Pernambuco, no período pré-pandêmico e pandêmico.

1.1 VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES E A LEGISLAÇÃO DO BRASIL

Em 1994 devido ao número significativo de casos de violência sofrida pelas mulheres, a Organização dos Estados Americanos reuniu vários países inclusive o Brasil para discutir sobre esse agravo. Esse encontro foi chamado de Convenção de Belém do Pará. O Brasil se comprometeu em prevenir e punir a violência de gênero (Bandeira; Almeida, 2015).

No Brasil, em 1998, a violência sexual foi bastante discutida, com isso em 1999 o Ministério da Saúde implementou a primeira norma técnica para o atendimento as vítimas de violência sexual. O intuito era o de atender integralmente essas vítimas, por meio da prevenção e tratamento desse agravo, por sua maioria serem mulheres a norma correspondeu ao atendimento a esse gênero e aos adolescentes (Lima; Larocca; Nascimento, 2019).

Com a criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) através da Lei 10.683 em 2003, foram estabelecidas políticas públicas para a melhoria de vida da mulher brasileira. O propósito era erradicar todas as formas de desigualdade que atingem as mulheres. Essa secretaria possuía status de Ministério e está vinculada à Presidência da República e foram criados serviços como os Centros de Referência, as Defensorias da Mulher e as Redes de Atendimento (Bigliardi; Antunes; Wanderbroocke, 2016).

Em virtude dos movimentos feministas que pressionaram os governantes, em 2004 que gerou o Projeto de Lei nº 4.559/2004 com mecanismos a fim de impedir a violência doméstica e familiar contra a mulher, o que originou a Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha. Antes disso, não havia uma legislação ampla sobre a violência doméstica e familiar de forma que incluísse medidas protetivas e preventivas para a mulher (Morera et al., 2014). Foi estabelecido também o Plano Nacional de Política para as Mulheres e a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, na busca de estratégias de prevenção e combate à violência contra as mulheres, além de apoio e garantia de seus direitos (Brasil, 2011). Exemplo disso são os centros de referência ao atendimento as mulheres, serviços de abrigo, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico legal (Brasil, 2011).

Segundo a Lei Maria da Penha a violência sexual acontece quando a mulher é obrigada a participar, presenciar ou manter relações sexuais por ela não consentida, sendo ela doméstica/domiciliar quando e impedida de decidir se quer ter ou não filhos; ser proibida de usar qualquer método contraceptivo; forçar a ter relação sexual sem ter vontade, estando doente ou dormindo; forçar atos que causem desconforto, tendo o agressor vínculo familiar ou não, inclusive as esporadicamente agregada, seja no âmbito da família, compreendido por indivíduos que são ou não considerados parentes, ou em qualquer relação íntima de afeto, convivendo ou não com a vítima, independentemente de coabitação (Brasil, 2013).

Ações para fornecer proteção e acesso e prevenção desse agravo às mulheres foram surgindo, como o Plano Nacional de Política para as Mulheres, a Política Nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, as delegacias especializadas de atendimento à mulher (DEAM), o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres e a Lei Maria da Penha (Brasil, 2011)

O Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra a Mulher é um acordo federativo entre o governo federal, os governos estaduais municipais, com ações de implementação de políticas públicas integradas em todo território nacional. A proposta traz

cinco eixos estruturantes, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, fortalecimento das redes de serviços e sua implantação, acesso à justiça e garantia de segurança, direitos sexuais e reprodutivos com enfrentamento à exploração sexual e garantia da autonomia com ampliação de seus direitos (Brasil, 2011).

Embora todas essas conquistas tenham sido importantes para garantia dos direitos a segurança e a saúde das mulheres durante o período de distanciamento e isolamento social ocorrido na pandemia pela COVID-19. A possibilidade de sair em busca de ajuda diminuiu, e para aquelas que convivem com seu agressor essa situação pode ter se tornado pior, por aumentar a probabilidade de sofrerem qualquer tipo de violência e não contarem com ajuda dos amigos e/ou familiares (Marques et al., 2020).

1.2 A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA AS MULHERES: REFLEXOS DO CONTEXTO DAS DESIGUALDADES DE GÊNERO

A violência contra as mulheres não é um ato recente. O patriarcalismo, fez com que a sociedade determinasse aos homens um comportamento agressivo e as mulheres comportamentos gentis e de submissão, sendo este comportamento mantido e reproduzido socialmente, fortaleceu a dominação pela força física e psicológica do público masculino sobre as mulheres (Brasil, 2018; Passos; Gomes; Gonçalves, 2018)

A relação de subordinação imposta pela sociedade com o patriarcado, contribuem para que as situações de violência ocorram no seio da família. Essa situação é favorecida pela maneira como as mulheres são criadas, submetendo-se ao desejo do outro e não ao seu próprio desejo. Propiciando dessa forma o surgimento de ameaça, influência emocional e chegar à violência, sem que ocorra resistência (Machado; Castanheira; Almeida, 2021).

As mulheres foram colocadas em condições inferiores aos homens, gerando desigualdades nas posições sociais e conseqüentemente reforçando a ideia de poder do homem sobre a mulher, inclusive sobre o seu corpo, favorecendo o abuso e conseqüentemente a violência (Martinelli, 2020). A sociedade aprova a mulher obediente e recatada, e considera vulgar aquela que expressar seu desejo sexual, porém a mesma postura admitida pelo homem não é recriminada e isso advém de uma cultura patriarcal. Com base nisso a mulher se torna objeto de desejo, a disposição do homem para satisfazer suas necessidades sexuais, independentemente de seu consentimento (Vidal; Alves, 2020).

No decorrer da história, a violência sexual contra as mulheres tem se mostrado frequente, onde as vítimas muitas vezes se culpam pelo ocorrido. A sociedade de uma forma geral acaba por naturalizar essa violência, o que depende dos contextos socioculturais em que ela ocorre (Roque, 2018). As mulheres vítimas da violência sexual estão mais propícias a desenvolver também problemas em sua vida sexual, amorosa e profissional, pois se tornam mais vulneráveis e menos seguras, levando-as a desenvolver sentimentos nocivos que favorecem a depressão. Buchbinder et al. (2021) observaram que 76% das mulheres que procuraram atendimento de emergência após sofrerem violência sexual, tiveram estresse pós-traumático, depressão ou ansiedade

Globalmente estima-se que 31% das mulheres entre 15 e 49 anos de idade já sofreram violência física e/ou sexual por parceiro íntimo masculino ou violência sexual de um não parceiro (estranhos, conhecidos, amigos, colegas, professores, vizinhos, membros da família), ou a - ambas as formas de violência combinadas. Isso significa que essas mulheres foram

vítimas pelo menos uma (ou seja, desde os 15 anos de idade). De forma geral, a violência física e sexual por parceiro íntimo e a violência sexual por um não parceiro permanece generalizada na vida mulheres e meninas no mundo.

Pesquisa que analisou a tendência temporal da violência sexual, em 195 países e territórios, no período compreendido entre 1990 e 2017, mostrou que houve redução. No entanto, essa redução não parece ter ocorrido de forma considerável. Ademais nos países com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) baixo a violência sexual contra as mulheres apresentou tendência de aumento (Borumandnia et al., 2020).

No Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde em 2019 incluiu um módulo específico sobre a vivência da violência. Foram realizadas entrevistas com pessoas de 18 anos ou mais, em quase 100 mil domicílios particulares permanentes. Do total de 46.869 foram mulheres, e 8,9% relataram que já sofreram algum tipo de violência sexual na vida (IBGE, 2021). Quando a pesquisa considerou apenas os últimos 12 meses anterior à pesquisa, 1,2 milhões de pessoa foram vítimas de violência sexual. Desse total 885 mil eram mulheres, isso representa 72,7%. Acrescente-se que os parceiros íntimos ou ex-parceiros foram os responsáveis pelas agressões sexuais em 53,3% dos casos.

1.3 VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA AS MULHERES E A PANDEMIA PELA COVID-19

A pandemia teve um impacto imenso sobre a violência contra mulheres e meninas, que enfrentam múltiplas formas de discriminação, sendo considerada pela ONU, a pandemia sombria da violência contra as mulheres (Mukhtar; Mukhtar; Rana, 2021). De acordo Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor geral da OMS, a violência contra as mulheres é endêmica em todos os países e culturas, a pandemia pela COVID-19 agravou essa situação.

Com as medidas impostas pelo distanciamento social, as mulheres vítimas da violência ficaram restritas em casa junto a seus agressores e distante de pessoas que poderiam lhe proporcionar alguma ajuda. Dessa forma, facilitando a ocorrência de violência, situação que pode fomentar diversos tipos de violência, entre as quais o estupro (Mazza et al., 2020).

Os relatos iniciais da pandemia pela COVID-19, mostraram a preocupação das organizações de proteção à mulher vítima de violência com a intensificação da violência (Roesch et al., 2020). O Fundo de População das Nações Unidas previu um aumento de 20% na violência doméstica e sexual durante a pandemia (United Nations Population Fund, 2020). Para Okur (2016) a violência sexual aumenta em situações de crise, devido à violação da lei e as vítimas muitas vezes não recebem o apoio adequado e os perpetradores ficam isentos de punição.

Um inquérito realizado online, durante as fases iniciais da pandemia pela COVID-19, com 15 mil mulheres australianas, relevou que 4,6% das respondentes sofreram violência física e/ou sexual por um parceiro ou ex-parceiro íntimo com o qual coabitava. A violência começou ou aumentou no período pandêmico e muitas mulheres relataram que não procuraram ajuda devido à preocupação com a sua segurança (Boxall; Morgan; Brown, 2020).

No Quênia, reconhecidamente as mulheres são mais vulneráveis à violência sexual e física em todos os momentos do dia, com ataques de agressores estranhos e não estranhos (por exemplo, parceiros íntimos), ocorrendo tanto em residências privadas e em público. Devido ao

isolamento social e à permanência em ambientes fechados com os agressores houve relatos de abuso sexual com mais frequência (Flowe et al., 2020).

Uma pesquisa que analisou 48 casos de estupro na Nigéria durante o período pandêmico, observou que 12,5% resultaram em feminicídio. Além disso, houve um aumento de 5,1% em março e aumento em 33,3% no período de junho de 2020 (Owonikoko; Momodu; Suleiman, 2023).

No Brasil, de acordo com o relatório da terceira edição da pesquisa “Visível e Invisível” sobre os impactos da pandemia pela COVID-19 na vitimização de mulheres, em torno de 3,7 milhões de brasileiras (5,4%) sofreram ofensas sexuais ou tentativas forçadas de manter relações sexuais em 2021 (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2021).

De fato, a pandemia pela COVID-19 não só levou a um aumento nos casos de violência de gênero, como também separou as mulheres das suas redes de apoio social. Para reduzir a prevalência da violência, é fundamental reconhecer a sua extensão, fortalecer as políticas governamentais e as redes intersetoriais de apoio para facilitar o acesso das vítimas no contexto pandêmico e pós pandêmico (Ferreira Cortes et al., 2020; Mittal; Singh, 2020).

A intensificação da violência contra as mulheres durante a pandemia pela COVID-19 pode ter comprometido o alcance da meta de número 5 da ODS de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas (Nações Unidas, 2023).

2 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS

Trata-se de um estudo ecológico realizado em Pernambuco (Figura 1). O estado tem uma extensão territorial de 98.312 km², é composto de 184 municípios e o distrito estadual de Fernando de Noronha, distribuídos por cinco mesorregiões: Agreste (71 municípios), São Francisco (15 municípios), Sertão (41 municípios), Região Metropolitana do Recife (15 municípios), e Zona da Mata (43 municípios). Para o ano de 2021, a população estimada era de 9.705.888 habitantes, sendo 5.014.300 (51,6%) do sexo feminino.

Os registros de estupros contra as mulheres tiveram como fonte de dados os microdados do sistema de informação da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS/PE), disponibilizados publicamente todo mês a partir do ano de 2015. O estupro é definido pela SDS/PE como agressão sexual, geralmente envolvendo relação sexual ou outras formas de atos libidinosos, realizado contra uma pessoa sem o seu consentimento, nos termos do art. 213 e 217-A do código penal (Pernambuco, 2022).

Figura 1 – Desenho de regionalização do estado de Pernambuco por mesorregião.

Inicialmente, foram calculadas as estatísticas descritivas do total de estupros contra as mulheres de acordo com as faixas etárias (até 17 anos; 18 a 34 anos; 35 anos ou mais) e a mesorregião. Embora a divisão geopolítica do estado seja composta por cinco mesorregiões, para as ações do plano de segurança pública os dados das mesorregiões Sertão e Sertão do São Francisco são compilados conjuntamente pela SDS/PE (Figura 1). Essas mesorregiões têm semelhanças geográficas, climatológicas, sociais, econômicas e culturais que justificam sua análise agregada.

Foi aplicado um modelo de regressão utilizando como variáveis explicativas: o tempo, em meses; e uma variável indicando o período anterior à COVID-19 e a partir da COVID-19. Para análise dos dados, foi utilizado o modelo de regressão Gamma, escolhido porque a variável em análise é uma variável estritamente positiva e com distribuição assimétrica (Paula, 2004).

O modelo foi estimado, inicialmente, considerando a interação entre o tempo e a variável que indica o período pré-pandemia da COVID-19 (2018-2019) e o período pandêmico (2020-2021), onde tal modelo passou pelo processo de seleção de variáveis stepwise, utilizando a métrica Generalized Akaike Information Criteria (GAIC). Todos os cálculos e gráficos foram realizados por meio da linguagem de programação R, versão 4.1.2. O nível de significância do estudo foi fixado em 5%. Os modelos foram estimados via pacote gamlss, versão 5.3.4.

A taxa de estupro contra as mulheres utilizou a estimativa da população feminina, fornecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e foi calculada para dois períodos da pandemia da COVID-19: pré-pandêmico e pandêmico.

Essa taxa é dada pela seguinte equação:

$$TxE = \frac{TEcM}{PMi} 100.000 \quad (1)$$

onde TxE = taxa de estupro; TEcM = total de estupros contra mulheres; PM = população de mulheres; i = período de referência.

Ressalte-se que as estimativas da população estão disponíveis ano a ano e o período pandêmico da COVID-19 teve início com o primeiro caso registrado no estado, no mês de

março de 2020. Além disso, os períodos somam dois anos, daí, a normalização dos dados para compor a taxa foi feita utilizando a estimativa da população feminina de 2019 (para o período anterior à COVID-19) e de 2021 (para o período pandêmico).

Para a distribuição espacial, foram elaborados mapas com a distribuição das taxas no período pré-pandêmico e período pandêmico. Os shapefiles foram obtidos a partir do pacote geobr, versão 1.7.0 (Pereira, 2022). Nos mapas temáticos, as taxas foram estratificadas pelo método dos quartis. Na estratificação realizada, os valores de quartis foram fixados levando em consideração o período antes da COVID-19 para fins de comparação.

O estudo utilizou dados secundários, de domínio público, sem identificação dos sujeitos e dispensa avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos.

3 RESULTADOS

Foram registrados 8.948 casos de estupros contra as mulheres no período analisado. Com 5.076 (56,7%) casos no período pré-pandêmico e 3.872 (43,3%) durante a pandemia da COVID-19. O total de estupros por faixa etária deu-se da seguinte forma: 6.439 (72%) ocorreram na faixa etária de até 17 anos; 1.743 (19,5%) foram na faixa etária de 18 até 34 anos; 766 (8,6%) na faixa de 35 anos ou mais.

A taxa média (\pm DP) durante o período foi de 4,6 (\pm 0,6) até 17 anos; 1,16 (\pm 0,23) de 18 até 34 anos; e 0,451 (\pm 0,14) para 35 anos ou mais. A análise dos estupros por faixa etária e estimativas dos modelos para taxa de estupro a cada 100.000 mulheres (Tabela 1 e Tabela 2) demonstraram uma redução na faixa etária de 18 a 34 anos, onde no período pré-pandêmico a média era de 1,27 e durante a pandemia da COVID-19 foi de 1,04, tendo uma redução de 17,9%. Para as idades de 35 anos ou mais, a taxa também apresentou diminuição, onde antes da COVID-19 a média era de 0,50 e a partir da COVID-19 de 0,39, com uma diminuição de 21,2%. Essa diminuição não foi observada na faixa de até 17 anos, que, pelo modelo aplicado, não apresentou redução estatisticamente significativa entre os períodos analisados.

Os resultados demonstraram que houve uma queda na taxa de estupro contra as mulheres na população adulta e na região metropolitana do Recife. No Brasil, foi observado que durante o período pandêmico, houve uma redução no número de registros de violência sexual (Bohnenberger; Bueno, 2021). Entretanto, isso deve ser analisado com bastante cautela, uma vez que a redução nos registros de violência sexual não necessariamente representa a diminuição na sua ocorrência. Reconhecidamente, os crimes sexuais apresentam elevada subnotificação (Bohnenberger; Bueno, 2021). Pesquisa que analisou a subnotificação da violência contra as mulheres no Brasil e nas Unidades da Federação, identificou uma taxa de 89,4% para a violência sexual. Para Pernambuco, essa taxa foi de 87,3% (Vasconcelos et al., 2024).

Quanto à taxa de estupro, foi observada uma queda nas faixas etárias de 18 a 34 anos e de 35 anos ou mais durante o período pandêmico. Esse resultado pode estar associado à subnotificação que esse período pode ter gerado, devido às limitações das mulheres para acessar serviços públicos como polícia, justiça e assistência social (John et al., 2021). A violência sexual é um evento que já apresenta subnotificação e durante as emergências, desastres naturais e pandemias é mais difícil de ser relatada e documentada (Rockowitz et al., 2021). A maioria das agressões sexuais envolve alguém conhecido da vítima, isso reforça o

mito social que constitui o estupro e contribui para que seja subnotificado (Madeiro et al., 2019).

Tabela 1 – Estatística descritiva das taxas estupros contra as mulheres (por 100 mil) segundo faixa etária, Pernambuco, 2018-2021.

Variável	Período	Faixa etária (em anos)	Mínimo	Mediana	Média	Máximo	Desvio padrão
Taxa de estupros a cada 100.000 mulheres	Pré-pandêmico	Até 17	3,69	4,69	4,70	5,53	0,48
		De 18 até 34	0,83	1,25	1,27	1,67	0,20
		35 ou mais	0,23	0,51	0,50	0,79	0,15
	Pandêmico	Até 17	3,24	4,44	4,48	6,13	0,71
		De 18 até 34	0,58	1,07	1,04	1,41	0,20
		35 ou mais	0,16	0,39	0,39	0,58	0,11

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 2 – Estimativas do modelo de regressão Gamma para a taxa de estupros a cada 100.000 mulheres, Pernambuco, 2018-2021.

Faixa etária			
Coeficiente		Estimativa	Valor-p
Até 17 anos	Intercepto	1,526	0,000
	Parâmetro de dispersão	-2,035	0,000
De 18 até 34 anos	Intercepto	0,237	0,000
	Período pandêmico	-0,197	0,000
	Parâmetro de dispersão	-1,727	0,000
35 anos ou mais	Intercepto	-0,695	0,000
	Período pandêmico	-0,239	0,007
	Parâmetro de dispersão	-1,229	0,000
Mesorregião			
Coeficiente		Estimativa	Valor-p
Região Metropolitana do Recife	Intercepto	0,813	0,000
	Período Pandêmico	-0,228	0,000
	Parâmetro de dispersão	-1,897	0,000
Agreste	Intercepto	0,623	0,000
	Parâmetro de dispersão	-1,691	0,000
Sertão	Intercepto	0,767	0,000
	Tempo	-0,007	0,170
	Período Pandêmico	-0,340	0,201
	Tempo * Pandêmico	0,012	0,143
	Parâmetro de dispersão	-1,632	0,000
Zona da Mata	Intercepto	0,608	0,000
	Parâmetro de dispersão	-1,373	0,000

Fonte: Elaboração própria.

No Pará pesquisa sobre os estupros conduzida no período da pandemia pela COVID-19, também observou redução nos registros. Como explicação tem-se a subnotificação dos estupros, dado o silêncio da pessoa agredida. Entende-se que o estupro ocorre “sob uma áurea silenciosa, camuflada pela normalidade”, à luz do dia e cometido por pessoas próximas da vítima (Santos Júnior; Ramos; Almeida, 2023).

Por passar mais tempo com o abusador, a probabilidade de a violência acontecer aumenta e os agressores se aproveitaram das medidas de isolamento para impor seu poder e abusar das mulheres que estão em situação de desvantagem, por não estarem em contato com alguém para obter ajuda e muitas vezes sem acesso a meios de comunicação (Nigam, 2020).

Durante o período de isolamento social, ficou mais difícil para os profissionais de saúde averiguarem a violência e o abuso sexual, em virtude do acesso reduzido aos serviços de saúde, do remanejamento de funcionários e da redução do número de funcionários decorrente do isolamento social e regras de distanciamento. Considerando que os serviços de saúde e outros serviços de apoio, inclusive os de saúde sexual e reprodutiva, foram reduzidos, as mulheres vítimas de violência podem ter tido menos oportunidades de receber apoio e encaminhamentos do setor de saúde (Dosdale; Skarparis, 2020).

No decorrer da pandemia da COVID-19, os relatos – para as autoridades – de estupros e ofensas sexuais graves diminuíram em vários locais, enquanto as ligações para as linhas de apoio à violência doméstica aumentaram (Spence et al., 2022). Na Itália, observou-se uma redução considerável nas chamadas para essas linhas, todavia o número de mensagens de texto e e-mail desesperados enviados para essas organizações aumentou. Muitas vítimas tinham receio de ser ouvidas pelos seus parceiros abusivos ou impedidas de sair de casa e, portanto, utilizaram mensagens de texto e e-mail para pedir ajuda (Graham-Harrison et al., 2020).

Em Bangladesh um relatório que analisou a violência sexual contra as mulheres durante o período de janeiro a dezembro de 2020, identificou que pelo menos 975 mulheres foram estupradas, 204 foram vítimas de tentativa de estupro e 43 mulheres morreram após serem estupradas (ASK, 2020).

Em Nova Delhi, capital da Índia foi realizada em torno de 2.500 chamadas de mulheres para o número da linha de ajuda de emergência durante o isolamento social, das quais 600 chamadas foram classificadas como abuso de mulheres e 23 delas foram em decorrência de estupros (Das; Das; Mandal, 2020). Em alguns centros de quarentena na Índia, ocorreram casos de estupro e agressão sexual (Vranda; Febna, 2020).

A análise da distribuição dos estupros segundo mesorregião mostrou uma concentração de casos na região metropolitana de 3.937 (44%); seguido do Agrestes, com 2.166 (24,2%). As mesorregiões do Sertão/São Francisco (n = 1603;17,9%) e Zona da Mata (n=1242; 13,9%) tiveram os menores número de casos registrados. A taxa média (\pm DP) por região foi de 2,04 (\pm 0,38) para RMR; 1,86 (\pm 0,33) para o Agreste; 1,92 (\pm 0,39) no Sertão/São Francisco; e 1,84 (\pm 0,44) na Zona da Mata.

As estimativas dos modelos e a média da taxa de estupros a cada 100.000 mulheres (Tabela 2 e Tabela 3) evidenciaram que a Região Metropolitana foi a única que demonstrou redução: no período pré-pandêmico a média da taxa de estupros era de 2,26 por 100.000 mulheres; e no período pandêmico decresceu para 1,79 por 100.000, demonstrando decréscimo de 20,4%. As regiões do Agreste, Sertão e Zona da Mata apresentaram estacionariedade estatística entre os períodos.

Tabela 3 – Estatísticas descritivas das taxas de estupro contra as mulheres (por 100 mil) segundo mesorregião, Pernambuco, 2018-2021

Variável	Período	Mesorregião	Mínimo	Mediana	Média	Máximo	DP
Taxa de estupro a cada 100.000 mulheres	Pré-pandêmico	RMR	1,77	2,30	2,26	2,92	0,29
		Agreste	0,96	1,86	1,85	2,49	0,34
		Sertão	1,09	1,97	1,96	2,96	0,40
		Zona da Mata	1,29	1,96	1,91	2,99	0,41
	Pandêmico	RMR	1,23	1,73	1,79	2,54	0,33
		Agreste	1,19	1,87	1,89	2,46	0,32
		Sertão	1,19	1,85	1,87	2,78	0,39
		Zona da Mata	0,63	1,80	1,75	2,61	0,47

Fonte: Elaboração própria.

DP = Desvio padrão; RMR = Região Metropolitana do Recife

Na distribuição espacial, as taxas de estupro contra as mulheres no período pré-pandêmico (Figura 2a) mostraram-se disseminada ao longo do estado, sem concentração aparente em alguma determinada região. Quanto ao período pandêmico, observou-se uma concentração nas regiões leste e oeste, porém ainda sem um agrupamento nítido (Figura 2b).

Em relação à mesorregião, a Região Metropolitana do Recife foi a única que apresentou uma queda significativa para o número de casos de estupro contra as mulheres durante a pandemia. Em 16 de maio de 2020, os municípios de Recife, Olinda, Camaragibe, São Lourenço da Mata e Jaboatão dos Guararapes implantaram o denominado lockdown por 15 dias. Além disso, houve, no estado de Pernambuco, vários decretos suspendendo as atividades em equipamentos culturais, academias de ginástica, unidades de ensino, suspensão do comércio e serviços não essenciais (Pernambuco, 2020). De fato, durante o isolamento social, as vítimas da violência, por estarem presas em lares já violentos e sem contato com outras pessoas, são colocadas em situações que dificultam a busca por ajuda e apoio.

Figura 2 – Distribuição espacial da taxa de estupro a cada 100.000 mulheres. (a) Período pré-pandêmico (b) período pandêmico, Pernambuco, 2018-2021.

Ressalte-se que, mesmo antes da pandemia da COVID-19, as mulheres hesitavam em denunciar a violência sexual por várias razões, dentre elas a exposição pública e a vergonha da família (John et al., 2021). Outra questão consiste na banalização dessa violência pela população e o medo de denunciar o agressor (Aslan et al., 2019), além da desigualdade presente entre homens e mulheres, imposta pela sociedade, pelos valores culturais e religiosos, dando ao homem o maior poder de decisão, tornando as mulheres vulneráveis (Fiorotti; Pedroso; Leite, 2020).

O estudo VIDA (VIolência DomésticA), realizado no Brasil sobre a violência contra as mulheres, foi utilizado para testar a permanência das famílias em casa durante o isolamento social. Um dos seus resultados indicou que as regiões mais populosas e mais ricas apresentam proporcionalmente menos ataques às mulheres do que capitais e regiões com populações totais menores. Esse resultado demonstra a importância da necessidade de infraestrutura e equipamentos para a execução de ações de prevenção e proteção contra a violência como fator importante para diminuição nas agressões contra as mulheres (Madeira; Furtado; Dill, 2021). A distribuição desigual dos serviços de segurança, como as delegacias e abrigos, dificulta o combate à violência entre as outras regiões e municípios (Cerqueira et al., 2015).

Este estudo apresenta algumas limitações. Em primeiro lugar, foram incluídos os dados de mulheres vítimas de estupro registrados pela Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, o que não garante que todos os casos tenham sido notificados.

Por fim, as reduções na taxa de estupro contra as mulheres encontradas, podem refletir a subnotificação na pandemia, além do estigma, medo, vergonha e culpabilização das vítimas. Para essas mulheres é necessário fortalecer as redes de apoio e os programas de saúde mental. Acrescente-se o reforço ao papel do Estado na proteção das mulheres, amparo legal, e o provimento de políticas assistenciais.

REFERÊNCIAS

- ASLAN, Ergül et al. Exposure to domestic violence in women living in Turkish and Turkish regions: A Turkish sample. *Ciênc. saúde coletiva*, Rio de Janeiro, v. 24, n. 8, p. 2835-2844, 2019.
- BOHNENBERGER, Marina; BUENO, Samira. Os registros de violência sexual durante a pandemia de covid-19. In: Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: FBSP, 2021. p. 110-117.
- CERQUEIRA, Daniel et al. Avaliando a efetividade da lei Maria da Penha. Brasília: IPEA, 2015. (Texto para discussão, 2048). [online] Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3538/1/td_2048.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022.
- DAS, Manob; DAS, Arijit; MANDAL, Ashis. Examining the impact of lockdown (due to COVID-19) on Domestic Violence (DV): An evidences from India. *Asian J Psychiatr*, v. 54, 102335, 2020.
- DOSDALE, Claire; SKARPARIS, Katy. Supporting survivors of sexual violence and abuse during the COVID-19 pandemic. *Br J Nurs*, v. 29, n. 20, p. 1159-1163, 2020.
- FIOROTTI, Karina Fardin; PEDROSO, Márcia Regina de Oliveira; LEITE, Franciéle Marabotti Costa. Análise dos casos notificados de violência sexual contra a população adulta. *Acta Paul Enferm*, São Paulo, v. 35, eAPE01846, 2022.
- GRAHAM-HARRISON Emma et al. Lockdowns around the world bring rise in domestic violence. *The Guardian*, 2020. [online] Disponível em: <https://www.theguardian.com/society/2020/mar/28/lockdowns-world-rise-domestic-violence>. Acesso em: 21 jul. 2022.
- GROSE, Rose Grace et al. Sexual and Reproductive Health Outcomes of Violence Against Women and Girls in Lower-Income Countries: A Review of Reviews. *J Sex Res*, v. 58, n. 1, p. 1-20, 2021.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional de Saúde 2019: acidentes, violências, doenças transmissíveis, atividade sexual, características do trabalho e apoio social. Brasília: IBGE, 2021.

- JOHN, Neetu et al. COVID-19 and gender-based violence (GBV): hard-to-reach women and girls, services and programmes in Kenya. *Gend Dev*, Londres, v. 29, n. 2, p. 55-71, 2021.
- MADEIRA, Ligia Mori; FURTADO, Bernardo Alves, DILL, Alan Rafael. Vida: simulando violência doméstica em tempos de quarentena. Brasília: IPEA, 2021. (Texto para discussão, 2633). [online] Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10509/1/td_2633.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022.
- MADEIRO, Aalberto et al. Violência física ou sexual contra a mulher no Piauí 2009-2016. *J Health Biol Sci*, Fortaleza, v. 7, n. 3, p. 258-264, 2019.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE. Departamento de Informática do SUS (DATASUS). TabNet Win32 3.2: Projeção da população do Brasil e Unidades da Federação por sexo e idade para o período 2000-2030. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. [online] Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/projpopuf.def>. Acesso em: 9 nov. 2022.
- MITTAL, Shalini; SINGH, Tushar. Gender-Based Violence During COVID-19 Pandemic: A Mini-Review. *Front Glob Womens Health*, v. 1, n. 4, 2020.
- NIGAM, Shalu. COVID-19 Lockdown and Violence Against Women in Homes. SSRN, 2020. [online] Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3587399>. Acesso em: 13 maio 2022.
- ONYANGO, Dickens Otieno et al. Epidemiology of Pediatric Tuberculosis in Kenya and Risk Factors for Mortality during Treatment: A National Retrospective Cohort Study. *J Pediatr*, v. 201, p. 115-121, 2018.
- ORAM, Sian; KHALIFEH, Hind; HOWARD, Louise M. Violence against women and mental health. *Lancet Psychiatry*, v. 4, n. 2, p. 159-170, 2017.
- PAULA, Gilberto A. Modelos de regressão: com apoio computacional. São Paulo: IME-USP, 2004. [online] Disponível em: https://www.ime.usp.br/~giapaula/texto_2024.pdf. Acesso em: 15 jul. 2022.
- PEREIRA, Rafael H. M. Geobr: Download Official Spatial Data Sets of Brazil. *rdr.io*, 2022. [online] Disponível em: <https://rdr.io/cran/geobr/>. Acesso em: 10 nov. 2022.
- PERNAMBUCO. Decreto nº 48.809 de 14 de março de 2020. Regulamenta no Estado de Pernambuco medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus conforme previsto na Lei Federal nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020. Recife: Governo do Estado de Pernambuco, 2020. [online] Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=390762>. Acesso em: 20 jul. 2022.
- ROCKOWITZ, Sarah et al. Patterns of sexual violence against adults and children during the COVID-19 pandemic in Kenya: a prospective cross-sectional study. *BMJ Open*, Londres, v. 11, n. 9, e048636, 2021.
- SANTOS JÚNIOR, Luís Carlos Jurema dos; RAMOS, Edson Marcos Leal Soares; ALMEIDA, Silvia dos Santos de. Pandemia da COVID-19 e o crime de estupro no estado do Pará. *Interfaces Cientif Human Soc*, v. 10, n. 1, p. 317-332, 2023.
- SPENCE, Ruth et al. Impacts of the COVID-19 pandemic on reporting of rape, serious sexual offences, and domestic abuse in one English police force. *J Gend-Based Violence*, v. 6, n. 2, p. 242-260, 2022.
- THURSTON, Alyssa Mari; STÖCKL, Heidi; RANGANATHAN Meghna. Natural hazards disasters and violence against women and girls: a global mixed-methods systematic review. *BMJ Glob Health*, v. 6, n. 4, e00437, 2021.
- VASCONCELOS, Nádia Machado de et al. Subnotificação de violência contra as mulheres: uma análise de duas fontes de dados. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 29, n. 10, e07732023, 2024.
- VIDAL, Victória Caroline; ALVES, Rahyan de Carvalho. Geografia da violência sexual: a ocorrência do crime de estupro no Brasil em 2016. *Revista GeoPantanal*, v. 15, n. 28, p. 207-226, 2020.
- VRANDA, Mysore Narasimha; FEBNA, Moorkath. Response to sexual and gender-based violence against women during COVID-19. *Indian J Psychol Med*, v. 42, n. 6, p. 582-584, 2020.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. Coronavirus disease (COVID-19): violence against women. WHO, 2020b. [online] Disponível em: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-violence-against-women>. Acesso em: 10 jul. 2024.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. COVID-19 and violence against women: What the health sector/system can do. WHO, 2020a. [online] Disponível em: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf?sequence=1>. Acesso em: 10 jul. 2024.